

Documento di lavoro "Valutazione Tossicologica - Miscela di Micotossine"

Elaborato dal gruppo di lavoro: Alberto Mantovani, Alberto Angioni, Cinzia La Rocca, Carlo Locatelli

*in collaborazione con il responsabile del Laboratorio nazionale di riferimento per le micotossine dell'Istituto Superiore di Sanità, dott. Carlo Brera
su mandato del CNSA - Sezione Sicurezza Alimentare*

Introduzione

Le micotossine sono metaboliti secondari prodotti principalmente da funghi delle specie *Aspergillus*, *Penicillium* e *Fusarium*. Sono contaminanti naturali dei prodotti di origine vegetale, trovandosi prevalentemente nei cereali in grani, ma anche in noci, semi oleosi, frutta, frutta secca, verdura, cacao e chicchi di caffè, vino, birra, ma anche erbe e spezie. Le micotossine possono, inoltre, essere trovate anche in alimenti di origine animale come carne, uova, latte e derivati del latte [1-5].

Il problema legato alla valutazione delle contaminazioni per una corretta stima del rischio è stato affrontato a livello nazionale (CNSA e ISS) e internazionale (EFSA). La definizione dei limiti tossicologici è nota e disponibile principalmente per i singoli composti, tuttavia, questa circostanza rappresenta l'eccezione e non la regola, essendo molto maggiori i casi in cui negli alimenti si trova co-presenza di micotossine di diversa origine e con diverso meccanismo d'azione. La definizione del rischio in questi casi rappresenta ancora oggi un problema di difficile soluzione, soprattutto in relazione alla elevata variabilità delle combinazioni qualitative e quantitative a cui si può andare incontro.

La co-presenza di micotossine diverse nelle filiere alimentari più vulnerabili è riportata con un'incidenza elevata, che può superare il 20% dei campioni esaminati. Accanto a questo, occorre considerare la compresenza nello stesso alimento del composto parentale e delle sue forme modificate, problema già considerato dal CNSA [1].

Accanto all'entità del problema si notano significative limitazioni quantitative e qualitative nei dati disponibili per poter effettuare una valutazione tossicologica precisa delle esposizioni combinate a micotossine.

Obiettivo

L'obiettivo del presente *documento di lavoro* è quello di analizzare criticamente le conoscenze disponibili e le criticità per la valutazione del rischio per il consumatore delle esposizioni combinate a differenti micotossine.

Esposizioni combinate più frequenti

I dati recuperati da pubblicazioni su contaminazione da miscele di micotossine in tutto il mondo hanno messo in evidenza 127 combinazioni differenti. Gli alimenti che hanno mostrato la maggiore contaminazione da miscele di micotossine sono i cereali.

In particolare, i dati indicano che complessivamente (e senza tenere conto dei prodotti alimentari) l'esposizione combinata è importante per due micotossine prodotte dal genere *Aspergillus*, ambedue con caratteristiche tossicologiche altamente preoccupanti, vale a dire Aflatossina B1 (AF) e Ocratossina A (OTA) [5,6]. Tali dati, infatti, indicano nei campioni europei analizzati che oltre il 20% dei campioni mostrava combinazioni fra AF+OTA [7].

Le micotossine prodotte dal genere *Fusarium* (es. Deossivalenolo, DON; Nivalenolo, NIV; Zearalanone, ZEA; Fusiariotossina T2, T2; Fumonisina B1-FUM) sono, nel loro complesso, particolarmente importanti per le esposizioni combinate. Riguardo alle singole combinazioni, i dati indicano frequenze del 12-15% per le esposizioni a DON+ZEA, DON+NIV, e DON+T2, suggerendo quindi un ruolo particolarmente importante per il DON [7].

È anche di notevole importanza la combinazione fra AFB1 e FUM: i dati indicano che l'esposizione combinata raggiunge una frequenza del 20% [7].

Per quanto i dati disponibili siano ancorainsufficienti per una valutazione del rischio, le indicazioni di una diffusa compresenza di micotossine diverse negli stessi alimenti non possono essere sottovalutate.

Aspetti tossicologici

I modelli per la valutazione delle esposizioni combinate e delle possibili interazioni in questo ambito fra micotossine non hanno raggiunto ad oggi un grado di finezza paragonabile a quello delle esposizioni singole, nonostante recenti progressi [8], in particolare per la valutazione delle miscele di micotossine [9].

Le interazioni tra le sostanze, comprese le micotossine, possono essere classificate in tre diverse categorie principali: additiva, sinergica e antagonista, in relazione al tipo di effetto [10]:

- interazione additiva: si ha quando l'effetto combinato è dato dalla somma degli effetti delle singole micotossine; quindi, l'additività indica un'assenza di interazione;
- interazione sinergistica: effetto combinato di due o più sostanze maggiore rispetto a quanto si potrebbe ottenere dalla semplice somma degli effetti delle singole micotossine;
- interazione antagonistica: effetto combinato di due o più sostanze minore rispetto a quanto si potrebbe ottenere dalla semplice somma degli effetti delle singole micotossine.

L'approccio da utilizzare per la valutazione tossicologica deve rispondere in maniera chiara ed univoca ad una domanda pragmatica: *La presenza combinata di due o più sostanze ciascuna a livelli senza effetto apprezzabile e nello stesso alimento può dare luogo ad un rischio apprezzabile di effetto avverso?*

Per poter avere una risposta a questo quesito si possono ipotizzare diverse situazioni e modelli:

- le sostanze sono indipendenti, si ha un effetto (o più effetti) solo se una o più componenti della miscela raggiunge una concentrazione attiva;
- la additività "semplice": le sostanze si sommano in base (a) alla potenza con cui attivano uno stesso meccanismo tossicologico e (b) alla concentrazione presente nella miscela. Il modello, sviluppato per le diossine [11], è stato recentemente proposto da EFSA anche per alcuni ftalati identificati come interferenti endocrini [12];
- la additività "fenotipica", modello proposto da EFSA a partire dal 2013 per i multiresidui di pesticidi [13]: anche senza avere lo stesso meccanismo, le sostanze possono convergere attraverso diversi percorsi patogenetici (*adverse outcome pathways*) sullo stesso evento (ad es. stress ossidativo) o effetto nello stesso organo/tessuto (per un'applicazione pratica del modello v. il recente parere EFSA sui residui di pesticidi che possono avere effetti cronici sulla tiroide) [14];
- in assenza di additività, le sostanze possono interagire, ad es., interferendo con i rispettivi meccanismi di metabolismo o riparo, oppure formando composti con attività inedite. Un esempio classico è l'interazione fra alti livelli di supplementazione di beta-carotene e fumo di sigaretta, con aumento del rischio cancerogeno [15].

Per la valutazione del rischio in presenza di miscele di tossici Vejdovszky et al. [16] propongono l'utilizzo di due metodi:

- il *Modified Reference Point Index* (mRPI), che valuta il rischio cumulativo *sulla riproduzione e sullo sviluppo*, mediante l'utilizzo di endpoint tossicologici specifici;
- il *Maximum Cumulative Ratio* (mMCR), che prende in considerazione il rischio legato alle sostanze che presentano l'effetto tossico maggiore.

La maggior parte degli studi tossicologici sulle miscele di micotossine sono focalizzati su sperimentazioni in-vitro che studiano l'effetto di miscele binarie di micotossine a diverse concentrazioni, sebbene in natura si trovino frequentemente miscele ternarie, quaternarie e oltre.

Le cellule prese in considerazione sono rappresentate nella maggior parte dei casi da cellule epatiche ed intestinali, che sono i tessuti maggiormente esposti ai residui negli alimenti.

Altre sperimentazioni prendono in considerazione parametri quali stress ossidativo e citotossicità in diversi tipi cellulari.

Una rassegna del tutto preliminare degli studi pubblicati fra il 2017 e il 2019 (termini di ricerca “mycotoxin” AND (“combined exposure” OR “mixture”)) evidenzia che l'ipotesi che contempla un'azione indipendente senza additività o interazione non è confermata.

Per contro, gli studi confermano l'importanza di un'*additività semplice sulla base dell'effetto*.

Ad esempio, DON e Nivalenolo si legano ambedue ai ribosomi e attivano cascate legate alle chinasi e alla infiammazione. Si osservano:

- aumento della produzione di citochine infiammatorie in espianti di digiuno (potenza DON:NI = 1:0.2) [17];
- cascate infiammatorie in linea di epitelio intestinale umano non tumorale (IEC-6): NI più potente di DON [18];
- inibita respirazione cellulare (ma non apoptosi) in linea cellulare umana linfocitaria (Jurkat T) [19].

Esempi interessanti di “confluenza” di azioni tossicologiche attinenti alla citotossicità e/o allo stress ossidativo di altre micotossine sono:

- cellule del sistema immunitario:
 - uno studio su macrofagi bovini, che ha identificato 770 geni (stress ossidativo, ciclo cellulare, apoptosi) modulati sia da OTA che da CTN [20];
 - sempre in macrofagi bovini, Acido penicillinico+Citrinina e Acido penicillinico +Patulina inducono proliferazione, ma non Patulina+Citrinina [21] Beauvarcina e Enniatina B inducono citotossicità in Jurkat T (linea derivata da linfoblasti T) soprattutto a livello mitocondriale [22];
- cellule renali e/o epatiche:
 - uno studio su DON, Fumonisina B1 e Zearalenone in cellule renali suine (PK15) che ha osservato apoptosi mediata da tossicità mitocondriale [23];
 - uno studio *in vivo* che ha osservato l'azione combinata di DON (0.03 mg/kg) e Fumonisina B1 (0.15 mg/kg) con alterazione dei lipidi di membrana in fegato e rene di ratto. Per contro nessuna additività veniva osservata per ZEA+FB1 e DON+FB1[24];
- cellule intestinali:
 - Aflatossina M1 e Ocratossina A riducono la sintesi proteica in CaCo2, linea cellulare di origine intestinale [25];
 - azione additiva su permeabilità e integrità intestinale è stata osservata per Aflatossina M1 + Zearalenone e + Ocratossina A in Caco2 [26]; bersaglio dell'additività Aflatossina+Ocratossina sono le cascate regolate dalle chinasi [27].

Alcuni studi in vitro e in vivo mostrano effetti riportabili al modello del “potenziamento”:

- la Fumonisina B1 potenzia la genotossicità in vitro dell'Aflatossina B1 in BRL-3A (linea cellulare di ratto). Il meccanismo è l'alterazione dell'acido arachidonico [28]; la citrinina (2 o 20 mg/kg) potenzia l'effetto in vivo della Ocratossina (0,125 mg/kg) sull'incremento di stress ossidativo in rene, fegato, plasma di ratto Wistar [29];
- il DON potenzia l'effetto in vivo dello Zearalenone sulla riduzione delle cellule calciformi nell'intestino crasso suino [30].

Sebbene gli studi sulla presenza di miscele di micotossine negli alimenti siano limitati [9], l'esposizione della popolazione sia adulta che infantile a miscele di micotossine è dimostrata mediante studi di biomonitoraggio, con la determinazione di livelli di differenti micotossine in campioni di urine, o mediante studi di esposizione attraverso la dieta [48-50, 52]. Limitati sono anche gli studi che valutano il rischio associato all'esposizione umana alle miscele di micotossine anche per assenza di parametri tossicologici di riferimento per le miscele. Assunção et al. [31] hanno valutato l'esposizione giornaliera a gruppi di micotossine, quali aflatossine (AFB1, AFB2, AFG1 e AFM1), fumonisine (FB1 e FB2) e tricoteceni (DON e NIV) attraverso il consumo di cereali per la colazione in bambini (1-3 anni) in Portogallo. La valutazione del rischio cumulativo è stata eseguita per i singoli gruppi, evidenziando che il gruppo di maggiore interesse per l'impatto sulla salute è quello delle aflatossine mentre fumonisine e tricoteceni non costituiscono un problema, avendo misurato valori di Hazard index (parametro per la valutazione dell'esposizione) inferiori a 1. Analogamente, uno studio in Ecuador dimostra la presenza di micotossine (aflatossine M1 e B1, ocratossina A e deoxinivalenolo e HT-2) in latte materno e cereali utilizzati per lo svezzamento con conseguente esposizione combinata dei bambini (1-23 mesi). Anche in questo caso la valutazione del rischio ha mostrato che i livelli di esposizione non destavano preoccupazione in termini di effetti avversi alla salute [51]. Per quanto riguarda l'esposizione *interna*, una specifica segnalazione merita lo studio pilota effettuato in Puglia su 52 volontari da Solfrizzo *et al.*, che hanno misurato i livelli urinari DON (insieme al metabolita de-epossi-DON), aflatossina M1, fumonisina B1, zearalenone (insieme ai metaboliti α - e β -zearalenolo), e Ocratossina A. I risultati mostravano un'esposizione pervasiva a DON, zearalenone e ocratossina A (100%-96% dei campioni, mentre la presenza di fumonisina B1 e soprattutto di aflatossina M1 era nettamente inferiore (56% e 9%, rispettivamente) con livelli pure molto inferiori: in media 0.055 ng/mL per la fumonisina B1 di contro a 11.89 ng/mL per il DON, che mostrava il livello medio più elevato [52]. Questo studio sembra suggerire l'importanza, almeno negli adulti della regione Puglia, dell'esposizione combinata a DON, zearalenone, e ocratossina A. Si tratta ovviamente di un dato indicativo, che andrebbe confermato con studi più numerosi, su diverse fasce di età, ed in diversi contesti italiani, considerando le variazioni regionali nella dieta e nel clima.

I lavori sull'esposizione umana a miscele di micotossine, ancorché limitati, sono di indubbio interesse. Tuttavia, occorre rilevare l'assenza di studi epidemiologici sull'essere umano che associno la stima dell'esposizione alimentare con la misura di biomarcatori di dose interna e di effetti avversi sulla salute.

Di seguito sono riportati alcuni dei lavori più recenti presenti in letteratura riguardanti studi in vitro (Tabella 1), in vivo (Tabella 2) e sull'esposizione umana (Tabella 3), mettendo in rilievo la miscela di micotossine e l'interazione evidenziata.

Tabella 1. Studi in vitro: miscele, modello in studio e interazione

Micotossine	Linea cellulare	Interazione	Nota bibliografica	
OTA + PATULINA	Caco-2	Citotossicità azione sinergica Genotossicità (con azione additiva) ad elevate concentrazioni di miscela Barriera gastrointestinale azione sinergica a basse concentrazioni (OTA componente prioritaria dell'azione), ma antagonista ad alte conc.	R. Assunção, et al. 2019	31
DON + T-2	Condrociti umani	Citotossicità su condrociti umani: tossina T-2 285 volte maggiore del DON e 22 volte su quelli di ratto. DON + tossina T-2: sinergica a concentrazioni medie e alte su ratto antagonista a basse concentrazioni.	Lin et al., 2019	32
OTA + fumonisin B1	Epatocarcinoma umano HepG2 Cellule epiteliali renali HK-2	Citotossicità (MTT assay) azione sinergica a basse dosi Antagonista ad alte dosi Genotossicità – nessun effetto (comet e FPG-comet assay)	M. Pinhão, et al. 2020	33
DON + ZEA	Cellule epatiche HepaRG	Additivo - Epatotossicità a basse dosi	Smith et al. 2017	34
DON + ZEA	Caco-2, THP-1 e HepaRG	Citotossicità Sistema a tre colture – nessun effetto Sistema a due colture (Caco-2 + HepaRG) – effetto sinergico	Smith et al. 2018	35
DON + ZEA	HepaRG	Proteomic analysis supported a possible mitigation by the hepatocytes when exposed to the mycotoxin mixture for a long duration	Smith et al. 2018	36
AFB1 + DON + OTA + FB1	Cellule epiteliali gastriche NCI-N87 Caco-2	Studio sulla permeabilità, AFB1 e DON bidirezionali; OTA e FB1 solo assorbimento Diversi coefficienti di permeabilità, influenza sulla permeabilità in co-presenza.	Smith et al. 2018	36
AOD + AOH + ENNB + DON + ST + ZEA	Cellule leucemia monocitica acuta (THP-1)	AOH+ZEA effetto sinergico.	A. Solhaug et al. 2016	37
AFB1 + ZEA AFB1 + DON	Cellule di fegato di ratto BRL 3A	Effetto sinergico	L.-H. Sun et al. 2015	38
ZEA + AFB1	MCF-7	effetti proliferativi della miscela comparabili allo ZEA	K.Y. Yip et al. 2017	39
AFB1+ DON + ZEN	HepG2 e RAW 264.7	Effetto sinergico e additivo con aumento dei ROS e diminuzione di MMP AFB1+ZEN risposta tossica ridotta	H. Zhou et al. 2017	40

STE +NIV	Epatocarcinoma umano HepG2	Effetto sinergico e additivo	V. Zingales, et al. 2020	41
PAT + BEA + STE	Cellule ovariche (CHOeK1)	Sinergica a basse dosi Additive ad alte dosi	N. Zouaoui et al. 2016	42

Tabella 2. Studi in vivo: miscele, modello in studio e interazione

Micotossine	animali/organo target	Interazione	Nota bibliografica	
OTA+ CIT, penicillic acid, FB1, aflatoxins-AF		Rassegna bibliografica con particolare attenzione alle possibile addittività o sinergia riguardo al rischio cancerogeno	Klaric et al. 2013	43
DON +ZEA	topo reni	Effetto meno che additivo su nefrotossicità e biomarker di stress ossidativo	Liang et al. 2015	44
FB1 + DON, FB1 + ZEN, DON + ZEN, FB1 + DON + ZEN	ratti	Effetto sinergico (aumento di GSH e GPx)	Szabó-Fodor et al. 2019	45
AFB1 + ZEA, AFB1 + DON, ZEA + DON	Topo/ Fegato ALT, AST, ALB, TP, MDA.	Effetto sinergico - AFB1 + DON Effetto antagonistico AFB1 + ZEA	L.-H. Sun et al. 2014	46
ZEA + DON	Topo/ Cervello	Effetto sinergico	Z.H. Ren et al. 2016	47

Tabella 3. Esposizione umana a miscele di micotossine

Micotossine	Matrice analizzata	esposizione	Nota bibliografica	
AME, BEA, OTA, enniatins (A, A1, B, B1)	Latte materno	Identificazione di 5 micotossine contemporaneamente	D. Braun, et al. 2020	48
AFM1, AFB1, AFB2, AFG1, OTA, DON, NIV	Cereali per la colazione	Esposizione in bambini 1-3 anni	R. Assunção et al. 2015	31
FB1, FB2, NIV, OTA, ZEA, a-ZOL, b-ZOL, DOM-1	Adulti in Svezia	69% della popolazione studiata presentata una contaminazione combinata (DON + OTA e ZEA+ FB2, DON + OTA + NIV)	Wallin et al. 2015	49
CIN + OTA	Popolazione Belga	Un MoE teorico < 10,000 su riso per gli anni 3–6 e 10–17.	C. Meerpoel et al. 2021	50
aflatossine M1 and B1, ocratossina A and deoxivalenolo e HT-2	bambini (1-23 mesi)	Diffusa esposizione coibinata a OTA+DON attraverso gli alimenti a base di cereal (grano, avena)	Ortiz J, 2018	51

Criticità per la valutazione tossicologica delle miscele di micotossine

L'analisi della letteratura disponibile mette in evidenza una crescente attenzione verso il problema legato alla tossicità delle esposizioni combinate; tuttavia si nota una scarsa disponibilità di dati che possono associare, mediante stima del rischio, esposizioni combinate a micotossine e relativi effetti.

Accanto alla limitata disponibilità di dati, si osservano seri problemi qualitativi:

- una scarsa standardizzazione degli studi, in particolare per quelli tossicologici,
- la carenza di studi che si riferiscano all'esposizione a miscele di micotossine con la dieta;
- una pressoché nulla presenza di studi in vivo, spiegabile anche con ragioni pratiche: gli studi in vitro su combinazioni multiple di micotossine sono molto più facilmente gestibili;
- l'assenza di studi epidemiologici nell'uomo.

Queste considerazioni sono in linea con il risultato del progetto *Mycotoxin mixtures in food and feed: holistic, innovative, flexible risk assessment modelling approach*, MYCHIF) finanziato da EFSA, che ha avuto l'obiettivo di raccogliere i dati prodotti dal 2010 al 2017 e di promuovere un modello di valutazione del rischio sui singoli composti e sulle miscele. Per quanto riguarda le miscele tuttavia i dati sono stati ritenuti molto limitati [9].

Complessivamente, gli studi disponibili sono difficilmente utilizzabili per una modellizzazione. Inoltre, si nota anche una discreta confusione nell'utilizzo di terminologie quali sinergismo e additività.

Ipotesi di casi studio sull'esposizione a miscele di micotossine in Italia

Sulla base delle indicazioni fornite dal dott. Carlo Brera, responsabile del Laboratorio nazionale di riferimento per le micotossine dell'Istituto Superiore di Sanità, sono stati identificati due possibili casi studio di particolare rilievo nello scenario italiano.

In via preliminare, si è voluto verificare se le miscele identificate come più frequenti in specifici prodotti e/o filiere possano avere effetti additivi o sinergici.

Caso studio 1. Aflatossina B1 e Fumonisina B1 in prodotti a base di mais, in particolare farina di polenta/polenta.

La plausibilità biologica di un effetto additivo, o anche sinergico, fra AFB1 e FB1 è elevata, perché le due micotossine sono entrambe *epatotossiche con effetti fenotipici simili* anche se con meccanismi molecolari diversi:

- *Fumonisina B1* [53]: l'evento iniziale nella tossicità della FB1 è l'inibizione della *ceramide sintasi*. Le fumonisine sono analoghi strutturali delle basi sfingoidi e inibiscono in modo competitivo il metabolismo degli sfingolipidi. In studi a dosi ripetute su roditori, la FB1 provoca tossicità epatica e renale. L'apoptosi, la necrosi, la proliferazione, la rigenerazione e l'iperplasia dei dotti biliari sono i primi segni di tossicità epatica.

La FB1 non è mutagena, ma ha azione clastogena tramite un meccanismo indiretto (induzione di stress ossidativo);

- *Aflatoxin B1* [5]. La AFB1 e le altre AF, convertite nei rispettivi epossidi, si legano in maniera covalente a proteine e DNA.

La epatotossicità di AFB1 nel ratto maschio è caratterizzata da necrosi e proliferazione dei dotti biliari.

Riguardo ai meccanismi di cancerogenesi epatica vanno considerati sia la formazione di addotti al DNA, sia l'incremento di danno ossidativo attraverso l'alterazione delle difese antiossidanti, in particolare la *glutathione-S-transferasi*.

Per quanto un'additività o un'interazione fra le due micotossine sia plausibile, allo stato attuale un solo studio sperimentale ha valutato l'esposizione combinata: FB1 *potenzia* la genotossicità di AFB1 nella linea celare BRL-3° (derivata da epatociti di ratto: gli AA ipotizzano che l'aumento dell'effetto pro-ossidante dovuto alla esposizione combinata sia il meccanismo responsabile dell'interazione AFB1-FB [28]).

Caso studio 2. Miscela di fusariotossine (Deossinivalenolo/suoi metaboliti, Nivalenolo, T2/HT2, Zearalenone) e/o Ocratossina A in prodotti a base di grano tenero e duro.

Questo caso studio è di ovvia rilevanza per la sicurezza dei consumi alimentari della popolazione generale italiana: va anche notato che le micotossine rappresentate nello scenario coincidono largamente con le indicazioni di [52].

Per quanto riguarda DON e Nivalenolo, *un effetto additivo è pienamente ipotizzabile*, soprattutto al livello intestinale, il tessuto più direttamente esposto. Ambedue le micotossine inibiscono la respirazione cellulare e inducono azioni pro-infiammatorie. Purtroppo, gli studi sugli effetti combinati, tutti condotti *in vitro* o *ex vivo*, non forniscono un quadro facilmente interpretabile: DON è più potente del NI in espianti di digiuno, [17], ma il contrario avviene nella linea di epitelio intestinale umano non tumorale IEC-6 [18], mentre nella linea cellulare umana linfocitaria Jurkat T, l'effetto delle singole tossine è più potente dell'effetto combinato [19]. Pertanto, in mancanza di una valutazione dell'impatto dell'esposizione combinata sul meccanismo di tossicità critico nel tessuto più vulnerabile (che potrebbe essere l'epitelio intestinale), è impossibile effettuare una valutazione.

Riguardo alle altre possibili combinazioni che coinvolgerebbero le altre fusariotossine nonché Ocratossina A, i dati - seppure limitati e frammentari - presenti in letteratura (Tabelle 1 e 2) indicano la possibilità di additività fenotipica e di altre interazioni in specifiche cellule e tessuti fra queste micotossine ancorché abbiano meccanismi e bersagli differenti. Tuttavia, i dati disponibili, pur evidenziando un potenziale problema, non consentono al momento una valutazione del rischio.

Considerazioni finali

La compresenza di micotossine diverse in alimenti e/o filiere importanti per la popolazione generale italiana, a partire dai cereali, è possibile e suffragata dai limitati dati disponibili sull'esposizione umana.

Le evidenze sperimentali mostrano che la frequente compresenza di più micotossine negli alimenti deve essere attentamente considerata per i possibili effetti additivi/sinergici utilizzando gli strumenti sviluppati dalla tossicologia delle miscele. Come indicato da EFSA [11, 54] l'additività fra micotossine parenti e loro prodotti modificati/mascherati può seguire il modello della additività di dose, individuando la base biologica per opportuni *Toxicity equivalent factors* (parallelamente, ad esempio, del modello seguito in ambiti diversi per le diossine e per gli ftalati). Lo stesso approccio potrebbe essere seguito per l'esposizione combinata a DON e nivalenolo.

Un'additività di dose sulla base di convergenze su effetti associati ad es. allo stress ossidativo e/o altri eventi funzionali (la cui rilevanza *in vivo* va valutata con l'utilizzo di *Adverse Outcome Pathways* v. [55]) può essere ipotizzata per lo meno per l'esposizione combinata a fusariotossine: la base sperimentale è del tutto insufficiente, ma i dati disponibili suggerirebbero un approccio scientifico ispirato a ciò che EFSA ha sviluppato e sta sviluppando per i multiresidui di pesticidi (*Cumulative Assessment Groups*).

Dal punto di vista della valutazione del rischio, i dati disponibili non consentono di escludere effetti sommatori fra più micotossine *individualmente presenti a concentrazioni inattive*.

Pertanto, le informazioni disponibili, ancorché limitate e frammentarie, consentono di concludere che un *potenziale problema esiste*. Tuttavia, la mancanza di una solida base di dati per valutare tali effetti additivi (o anche interazioni) e la mancanza di accurate informazioni sulle esposizioni combinate nello scenario italiano precludono una valutazione completa.

Le seguenti informazioni sono cruciali per poter proseguire con una valutazione del rischio basata su evidenze scientifiche:

- Identificazione e quantificazione delle esposizioni combinate più importanti per la popolazione italiana
- Studi su tali esposizioni combinate per identificare il tipo e la relazione dose-risposta di effetti additivi o sinergici riportabili a livelli di esposizione realistici, e che indirizzino sia alla valutazione dei rischi per la salute, sia a possibili strategie per la prevenzione/riduzione del rischio
- Studi di biomonitoraggio per valutare l'impatto delle esposizioni combinate sulla popolazione, tenendo conto della presenza di gruppi vulnerabili per caratteristiche

intrinseche (ad es., bambini), nonché per abitudini alimentari (ad es., soggetti con celiachia forti consumatori di mais) nonché delle differenze di genere

A causa del *cambiamento climatico* in atto le micotossine sono verosimilmente destinate ad assumere una crescente importanza nei paesi temperati, come l'Italia; si auspica, pertanto, che il problema critico della valutazione delle esposizioni combinate venga affrontato con un *progetto multicentrico e interdisciplinare*, dotato di adeguate risorse.

Infine, in un'ottica *One Health* il CNSA suggerisce di affrontare il problema delle esposizioni combinate a micotossine anche in ambiti diversi dalla sicurezza alimentare, ma comunque ad essa correlati quali la sicurezza dei mangimi e la salute animale, e l'esposizione lavorativa nel settore agro-alimentare.

Riferimenti bibliografici

- [1] Parere CNSA (Sezione Sicurezza Alimentare) del 15 luglio 2020: Micotossine modificate: elementi conoscitivi per la valutazione del rischio e la caratterizzazione delle incertezze.
- [2] Parere CNSA (Sezione Sicurezza Alimentare) del 24 febbraio 2021: Micotossine non regolamentate: Metaboliti dell'aflatossina B1 (aflatossina M1 e aflatossicolo) e sterigmatocistina in prodotti lattiero-caseari
- [3] Parere CNSA (Sezione Sicurezza Alimentare) dell'11 maggio 2021: "Micotossine non regolamentate: Ocratossina A in formaggi e prodotti a base di carne suina". Pubblicato il 30/09/2021
- [4] Raccomandazione del 12 settembre 2020 relativa al rischio da esposizione alle aflatossine derivante dal consumo di prodotti a base di mais e frutta secca ed essiccata.
- [5] EFSA CONTAM Panel (EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain), Schrenk D, Bignami M, Bodin L, Chipman JK, del Mazo J, Grasl-Kraupp B, Hogstrand C, Hoogenboom LR, Leblanc J-C, Nebbia CS, Nielsen E, Ntzani E, Petersen A, Sand S, Schwerdtle T, Vleminckx C, Marko D, Oswald IP, Piersma A, Routledge M, Schlatter J, Baert K, Gergelova P and Wallace H, 2020. Scientific opinion – Risk assessment of aflatoxins in food. EFSA Journal 2020;18(3):6040, 112 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6040>
- [6] EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM), Schrenk D, Bodin L, Chipman JK, del Mazo J, Grasl-Kraupp B, Hogstrand C, Hoogenboom LR, Leblanc J-C, Nebbia CS, Nielsen E, Ntzani E, Petersen A, Sand S, Schwerdtle T, Vleminckx C, Wallace H, Alexander J, Dall'Asta C, Mally A, Metzler M, Binaglia M, Horvath Z, Steinkellner H and Bignami M, 2020. Scientific opinion – Risk assessment of ochratoxin A in food. EFSA Journal 2020; 18(5):6113, 150 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6113>
- [7] M.C. Smith, S. Madec, E. Coton, N. Hymery. 2016. Natural Co-Occurrence of Mycotoxins in Foods and Feeds and Their in vitro Combined Toxicological Effects. Toxins (Basel) 8(4):94. doi: 10.3390/toxins8040094.
- [8] EFSA Scientific Committee, More SJ, Bampidis V, Benford D, Bennekou SH, Bragard C, Halldorsson TI, Hernandez-Jerez AF, Koutsoumanis K, Naegeli H, Schlatter JR, Silano V, Nielsen SS, Schrenk D, Turck D, Younes M, Benfenati E, Castle L, Cedergreen N, Hardy A, Laskowski R, Leblanc JC, Kortenkamp A, Ragas A, Posthuma L, Svendsen C, Solecki R, Testai E, Dujardin B, Kass GEN, Manini P, Jeddi MZ, Dorne J-LCM and Hogstrand C, 2019. Guidance on harmonised methodologies for human health, animal health and ecological risk assessment of combined exposure to multiple chemicals. EFSA Journal 2019;17(3):5634, 77 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5634>

- [9] Battilani P, Palumbo R, Giorni P, Dall'Asta C, Dellafiora L, Gkrillas A, Toscano P, Crisci A, Brera C, De Santis B, Cammarano R, Della Seta M, Campbell K, Elliot C, Venancio A, Gonçalves A, Terziolo C, Oswald I, 2020. Mycotoxin mixtures in food and feed: holistic, innovative, flexible risk assessment modelling approach: MYCHIF. EFSA supporting publication 2020: EN-1757. 161 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1757.
- [10] EFSA Scientific Committee, More SJ, Bampidis V, Benford D, Bennekou SH, Bragard C, Halldorsson TI, Hernandez-Jerez AF, Koutsoumanis K, Naegeli H, Schlatter JR, Silano V, Nielsen SS, Schrenk D, Turck D, Younes M, Benfenati E, Castle L, Cedergreen N, Hardy A, Laskowski R, Leblanc JC, Kortenkamp A, Ragas A, Posthuma L, Svendsen C, Solecki R, Testai E, Dujardin B, Kass GEN, Manini P, Jeddi MZ, Dorne J-LCM and Hogstrand C, 2019. Guidance on harmonised methodologies for human health, animal health and ecological risk assessment of combined exposure to multiple chemicals. EFSA Journal 2019;17(3):5634, 77 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5634>
- [11] EFSA CONTAM Panel (EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain), Knutsen HK, Alexander J, Barregard L, Bignami M, Bruschweiler B, Ceccatelli S, Cottrill B, Dinovi M, Edler L, Grasl-Kraupp B, Hogstrand C, Nebbia CS, Oswald IP, Petersen A, Rose M, Roudot A-C, Schwerdtle T, Vleminckx C, Vollmer G, Wallace H, Furst P, Hakansson H, Halldorsson T, Lundebye A-K, Pohjanvirta R, Rylander L, Smith A, van Loveren H, Waalkens-Berendsen I, Zeilmaker M, Binaglia M, Gomez Ruiz J A, Horvath Z, Christoph E, Ciccolallo L, Ramos Bordajandi L, Steinkellner H and Hoogenboom LR, 2018. Scientific Opinion on the risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food. EFSA Journal 2018;16(11):5333, 331 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5333>
- [12] FSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids), Silano V, Barat Baviera JM, Bolognesi C, Chesson A, Cocconcelli PS, Crebelli R, Gott DM, Grob K, Lampi E, Mortensen A, Riviere G, Steffensen I-L, Tlustos C, Van Loveren H, Vernis L, Zorn H, Cravedi J-P, Fortes C, Tavares Pocas MF, Waalkens-Berendsen I, Wolf D, Arcella D, Cascio C, Castoldi AF, Volk K and Castle L, 2019. Scientific Opinion on the update of the risk assessment of di-butylphthalate (DBP), butyl-benzyl-phthalate (BBP), bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), di-isononylphthalate (DINP) and di-isodecylphthalate (DIDP) for use in food contact materials. EFSA Journal 2019;17(12):5838, 85 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5838>
- [13] EFSA Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR), 2014. Scientific Opinion on the identification of pesticides to be included in cumulative assessment groups on the basis of their toxicological profile (2014 update). EFSA Journal 2013;11(7):3293, 131 pp. doi:10.2903/j.efsa.2013.3293
- [14] EFSA (European Food Safety Authority), Craig PS, Dujardin B, Hart A, HernandezJerez AF, Hougaard Bennekou S, Kneuer C, Ossendorp B, Pedersen R, Wolterink G and Mohimont L, 2020. Scientific report on the cumulative dietary risk characterisation of pesticides that have chronic effects on the thyroid. EFSA Journal 2020;18(4):6088, 71 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6088>
- [15] Goralczyk R. Beta-carotene and lung cancer in smokers: review of hypotheses and status of research. Nutr Cancer. 2009;61(6):767-74. doi: 10.1080/01635580903285155. PMID: 20155614.
- [16] K. Vejdovsky, D. Mihats, A. Griesbacher, J. Wolf, J. Steinwider, J. Lueckl, B. Jank, I. Kopacka, E. Rauscher-Gabernig. 2020. A tiered approach to cumulative risk assessment for reproductive and developmental toxicity of food contaminants for the austrian population using the modified Reference Point Index (mRPI). Food and Chemical Toxicology : an International Journal Published for the British Industrial Biological Research Association, 18 Nov 2020, 147:111861 DOI: 10.1016/j.fct.2020.111861
- [17] Alassane-Kpembé I, Puel O, Pinton P, Cossalter AM, Chou TC, Oswald IP. Co-exposure to low doses of the food contaminants deoxynivalenol and nivalenol has a synergistic inflammatory effect on intestinal explants. Arch Toxicol. 2017 Jul;91(7):2677-2687. doi: 10.1007/s00204-016-1902-9. Epub 2016 Dec 3. PMID: 27915442.

- [18] Adesso S, Autore G, Quaroni A, Popolo A, Severino L, Marzocco S. The Food Contaminants Nivalenol and Deoxynivalenol Induce Inflammation in Intestinal Epithelial Cells by Regulating Reactive Oxygen Species Release. *Nutrients*. 2017; 9(12):1343. <https://doi.org/10.3390/nu9121343>
- [19] Aupanun S, Phuektes P, Poapolathep S, Alassane-Kpembé I, Oswald IP, Poapolathep A. Individual and combined cytotoxicity of major trichothecenes type B, deoxynivalenol, nivalenol, and fusarenon-X on Jurkat human T cells. *Toxicon*. 2019 Mar 15;160:29-37. doi: 10.1016/j.toxicon.2019.02.006. Epub 2019 Feb 16. PMID: 30776380.
- [20] Brennan KM, Oh S-Y, Yiannikouris A, Graugnard DE, Karrow NA. Differential Gene Expression Analysis of Bovine Macrophages after Exposure to the *Penicillium* Mycotoxins Citrinin and/or Ochratoxin A. *Toxins*. 2017; 9(11):366. <https://doi.org/10.3390/toxins9110366>
- [21] Oh SY, Cedergreen N, Yiannikouris A, Swamyd HVLN, Karrow NA. Assessing interactions of binary mixtures of *Penicillium* mycotoxins (PMs) by using a bovine macrophage cell line (BoMacs) Toxicology and Applied Pharmacology. Volume 318,1 March 2017, Pages 33-40. <https://doi.org/10.1016/j.taap.2017.01.015>
- [22] Escrivá L, Alonso-Garrido M, Font G, Manyes L. Transcriptional study after Beauvericin and Enniatin B combined exposure in Jurkat T cells. *Food Chem Toxicol*. 2019 Aug;130:122-129. doi: 10.1016/j.fct.2019.05.018. Epub 2019 May 14. PMID: 31100301.
- [23] Zhang W, Zhang S, Zhang M, Yang L, Cheng B, Li J, Shan A. Individual and combined effects of *Fusarium* toxins on apoptosis in PK15 cells and the protective role of N-acetylcysteine. *Food Chem Toxicol*. 2018 Jan;111:27-43. doi: 10.1016/j.fct.2017.10.057. Epub 2017 Nov 7. PMID: 29109043.
- [24] Szabó A, Szabó-Fodor J, Fébel H, et al. Individual and Combined Effects of Fumonisin B₁, Deoxynivalenol and Zearalenone on the Hepatic and Renal Membrane Lipid Integrity of Rats. *Toxins (Basel)*. 2017;10(1):4. Published 2017 Dec 22. doi:10.3390/toxins10010004
- [25] Huang X, Gao Y, Li S, Wu C, Wang J, Zheng N. Modulation of Mucin (MUC2, MUC5AC and MUC5B) mRNA Expression and Protein Production and Secretion in Caco-2/HT29-MTX Co-Cultures Following Exposure to Individual and Combined Aflatoxin M1 and Ochratoxin A. *Toxins (Basel)*. 2019;11(2):132. Published 2019 Feb 23. doi:10.3390/toxins11020132
- [26] Wu C, Gao Y, Li S, Huang X, Bao X, Wang J, Zheng N. Modulation of intestinal epithelial permeability and mucin mRNA (MUC2, MUC5AC, and MUC5B) expression and protein secretion in Caco-2/HT29-MTX co-cultures exposed to aflatoxin M1, ochratoxin A, and zearalenone individually or collectively. *Toxicol Lett*. 2019 Jul;309:1-9. doi: 10.1016/j.toxlet.2019.03.010. Epub 2019 Mar 20. PMID: 30904571.
- [27] Gao Y, Li S, Bao X, Luo C, Yang H, Wang J, Zhao S, Zheng N. Transcriptional and Proteomic Analysis Revealed a Synergistic Effect of Aflatoxin M1 and Ochratoxin A Mycotoxins on the Intestinal Epithelial Integrity of Differentiated Human Caco-2 Cells. *J Proteome Res*. 2018 Sep 7;17(9):3128-3142. doi: 10.1021/acs.jproteome.8b00241. Epub 2018 Aug 20. PMID: 30079738.
- [28] Mary VS, Arias SL, Otaiza SN, Velez PA, Rubinstein HR, Theumer MG. The aflatoxin B₁ - fumonisin B₁ toxicity in BRL-3A hepatocytes is associated to induction of cytochrome P450 activity and arachidonic acid metabolism. *Environ Toxicol*. 2017 Jun;32(6):1711-1724. doi: 10.1002/tox.22395. Epub 2017 Feb 9. PMID: 28181396.
- [29] Rašić D, Micek V, Klarić MS, Peraica M. Oxidative stress as a mechanism of combined OTA and CTN toxicity in rat plasma, liver and kidney. *Hum Exp Toxicol*. 2019 Apr;38(4):434-445. doi: 10.1177/0960327118819049. Epub 2018 Dec 14. PMID: 30545268.
- [30] Przybylska-Gornowicz B, Lewczuk B, Prusik M, Hanuszewska M, Petruszewicz-Kosińska M, Gajęcka M, Zielonka Ł, Gajęcki M. The Effects of Deoxynivalenol and Zearalenone on the Pig Large Intestine. A Light and Electron Microscopy Study. *Toxins*. 2018; 10(4):148. <https://doi.org/10.3390/toxins10040148>
- [31] Assunção R, Vasco E, Nunes B, Loureiro S, Martins C, Alvito P. Single-compound and cumulative risk assessment of mycotoxins present in breakfast cereals consumed by children from Lisbon region, Portugal. *Food Chem Toxicol*. 2015; 86:274-81.

- [32] Lin X, Shao W, Yu F, Xing K, Liu H, Zhang F, Goldring MB, Lammi MJ, Guo X. Individual and combined toxicity of T-2 toxin and deoxynivalenol on human C-28/I2 and rat primary chondrocytes. *J Appl Toxicol*. 2019 Feb;39(2):343-353. doi: 10.1002/jat.3725. Epub 2018 Sep 25. PMID: 30251759.
- [33] Pinhão M, Tavares AM, Loureiro S, Louro H, Alvito P, Silva MJ. Combined cytotoxic and genotoxic effects of ochratoxin A and fumonisin B1 in human kidney and liver cell models. *Toxicology in Vitro*. 2020;68:104949.
- [34] Smith MC, Madec S, Pawtowski A, Coton E, Hymery N. Individual and combined toxicological effects of deoxynivalenol and zearalenone on human hepatocytes in in vitro chronic exposure conditions. *Toxicol Lett*. 2017 Oct 5;280:238-246. doi: 10.1016/j.toxlet.2017.08.080. Epub 2017 Sep 1. PMID: 28865950.
- [35] Smith MC, Gheux A, Coton M, Madec S, Hymery N, Coton E. In vitro co-culture models to evaluate acute cytotoxicity of individual and combined mycotoxin exposures on Caco-2, THP-1 and HepaRG human cell lines. *Chemico-biological interactions*. 2018;281, 51-59
- [36] Smith MC, Timmins-Schiffman E, Coton M, Coton E, Hymery N, Nunn BL, Madec S. Differential impacts of individual and combined exposures of deoxynivalenol and zearalenone on the HepaRG human hepatic cell proteome *Journal of proteomics*. 2018;173, 89-98
- [37] Solhaug A, Karlsøen LM, Holme JA, Kristoffersen AB, Eriksen GS. Immunomodulatory effects of individual and combined mycotoxins in the THP-1 cell line. *Toxicology in Vitro*. 2016; 36:120-132
- [38] Sun LH, Lei MY, Zhang NY, Gao X, Li C, Krumm CS, Qi DeS. Individual and combined cytotoxic effects of aflatoxin B1, zearalenone, deoxynivalenol and fumonisin B1 on BRL 3A rat liver cells. *Toxicol* 2015; 95:6-12.
- [39] Yip, KY, Wan, MLY, Wong, AST, Korach, KS & El-Nezami, H 2017, 'Combined low-dose zearalenone and aflatoxin B1 on cell growth and cell-cycle progression in breast cancer MCF-7 cells', *Toxicology Letters*, vol. 281, pp. 139-151. <https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2017.09.022>
- [40] Zhou H, George S, Hay C, Lee J, Qian H, Sun X. Individual and combined effects of Aflatoxin B1, Deoxynivalenol and Zearalenone on HepG2 and RAW 264.7 cell lines. *Food and Chemical Toxicology*. 2017; 103, 18-27
- [41] Zingales V, Fedeli C, Fernández-Franzón M, Ruiz MJ. Cytotoxic effects of individual and combined sterigmatocystin and nivalenol on liver hepatocellular carcinoma cells. *Food Chem Toxicol*. 2020 Sep;143:111473. doi: 10.1016/j.fct.2020.111473. Epub 2020 Jun 24. PMID: 32592819.
- [42] Zouaoui N, Mallebrera B, Berrada H, Abid-Essefi S, Bacha H, Ruiz MJ. Cytotoxic effects induced by patulin, sterigmatocystin and beauvericin on CHO-K1 cells. *Food Chem Toxicol*. 2016 Mar;89:92-103. doi: 10.1016/j.fct.2016.01.010. Epub 2016 Jan 21. PMID: 26802678.
- [43] Klarić MS, Rašić D, Peraica M. Deleterious effects of mycotoxin combinations involving ochratoxin A. *Toxins (Basel)*. 2013 Nov 1;5(11):1965-87. doi: 10.3390/toxins5111965. PMID: 24189375; PMCID: PMC3847710.
- [44] Liang Z, Ren Z, Gao S, et al. Individual and combined effects of deoxynivalenol and zearalenone on mouse kidney. *Environmental Toxicology and Pharmacology*. 2015 Nov;40(3):686-691. DOI: 10.1016/j.etap.2015.08.029. PMID: 26407231.
- [45] Szabó-Fodor J, Szabó A, Kócsó D, Marosi K, Bóta B, Kachlek M, Mézes M, Balogh K, Kövér G, Nagy I, Glávits R, Kovács M. Interaction between the three frequently co-occurring Fusarium mycotoxins in rats. *Animal Physiology and Animal Nutrition*. 2019; 103:(1) 370-382
- [46] Sun LH, Lei MY, Zhang NY, Zhao L, Krumm CS, Qi DS. Hepatotoxic effects of mycotoxin combinations in mice. *Food and Chemical Toxicology* 74 (2014) 289–293

- [47] Ren ZH, Deng HD, Deng YT, Deng JL, Zuo ZC, Yu SM, Shen LH, Cui HM, Xu ZW, Hu YC. Effect of the Fusarium toxins, zearalenone and deoxynivalenol, on themouse brain. *Environmental Toxicology and Pharmacology* 46 (2016) 62–70
- [48] Braun D, Schernhammer E, Marko D, Warth B. Longitudinal assessment of mycotoxin co-exposures in exclusively breastfed infants. *Environment International*. 2020; 142, 105845
- [49] Wallin S, Gambacorta L, Kotova N, Solfrizzo M, Olsen M. Biomonitoring of concurrent mycotoxin exposure among adults in Sweden through urinary multi-biomarker analysis. *Food and Chemical Toxicology*. 2015;83:133-139.
- [50] Meerpoel C, Corominas AV, Andjelkovic M, De Boevre M, Tangni EK, Huybrechts B, Devreese M, Croubels S, De Saeger S. Dietary exposure assessment and risk characterization of citrinin and ochratoxin A in Belgium. *Food and Chemical toxicology*. 2021;147.
- [51] Ortiz J, Jacxsens L, Astudillo G, Ballesteros A, Donoso S, Huybregts L, De Meulenaer B. Multiple mycotoxin exposure of infants and young children via breastfeeding and complementary/weaning foods consumption in Ecuadorian highlands. *Food Chem Toxicol*. 2018 Aug;118:541-548. doi: 10.1016/j.fct.2018.06.008. Epub 2018 Jun 5. PMID: 29883782.
- [52] Solfrizzo M, Gambacorta L, Visconti A. Assessment of Multi-Mycotoxin Exposure in Southern Italy by Urinary Multi-Biomarker Determination. *Toxins*. 2014; 6(2):523-538. <https://doi.org/10.3390/toxins6020523>
- [53] EFSA CONTAM Panel (EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain), Knutsen H-K, Barregard L, Bignami M, Bruschweiler B, Ceccatelli S, Cottrill B, Dinovi M, Edler L, Grasl-Kraupp B, Hogstrand C, Hoogenboom LR, Nebbia CS, Petersen A, Rose M, Roudot A-C, Schwerdtle T, Vleminckx C, Vollmer G, Wallace H, Dall’Asta C, Gutleb AC, Humpf H-U, Galli C, Metzler M, Oswald IP, Parent-Massin D, Binaglia M, Steinkellner H and Alexander J, 2018. Scientific opinion on the appropriateness to set a group health-based guidance value for fumonisins and their modified forms. *EFSA Journal* 2018;16(2):5172, 75 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5172>
- [54] EFSA CONTAM Panel (EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain), 2014. Scientific Opinion on the risks for human and animal health related to the presence of modified forms of certain mycotoxins in food and feed. *EFSA Journal* 2014;12(12):3916, 107 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3916
- [55] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Testing of Chemicals - Adverse Outcome Pathways, Molecular Screening and Toxicogenomics. <https://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/adverse-outcome-pathways-molecular-screening-and-toxicogenomics.htm> (ultima visita 14/10/2021).